

СЕСТРИНСТВО

Часопис за медицинске сестре – техничаре

Година 16 • Број 61 • Београд, октобар-децембар 2019. • YU ISSN 1451-7590

СРБИЈА
ПРОТИВ РАКА

*Чишћаоцима и сарадницима
желимо срећне новогодишње
и божићне празнике*

ФОТОРЕПОРТАЖА:
СА ШЕСТОГ КОНГРЕСА
МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА – ТЕХНИЧАРА

Снимили: З. Јакшић
А. Милорадовић

СЕСТРИНСТВО

Информативно-стручни часопис
УМСТ, КЦС, „Сестринство“
Број 61, октобар-децембар 2019. године

Адреса: КЦС „Сестринство“
ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд
Тел: 011/26 43 025, 064/643 7778
Факс: 011/ 3615 805
E-mail: umstkcs.sestrinstvo@gmail.com
umstkcs.sestrinstvo@mts.rs
(ERSTE банка), ПИБ број 103245461
Сајт: http://sestrinstvo.rs

Издавач
УМСТ, КЦС, „Сестринство“

За издавача
Председник УМСТ, КЦС, „Сестринство“
Марија Галић

Главни и одговорни уредник
Добрила Пејовић

Уредништво
Биљана Ковачевић,
Љиљана Стаменковић
Јованка Вучковић
Сузана Богдановић
Олга Симић
Ивана Стојковић
Зорица Милошевић
Слађана Басара
Љиљана Ракић

Преводиоци
Ивана Нешић
Александра Букумировић
Данијела Ивковић
Маја Хеми Мраковић

Спољни сарадник-новинар
Душанка Еркман

Припрема и штампа
LICEJ, Београд,
Браће Јерковић 69,
Тел/факс 011/2460-426
iklicej@yahoo.com
Уредник и редактор
Станоје Јовановић
Ликовни уредник
мр Небојша Кујунџић
Лектор
Мила Барјактаревић

Тираж: 800 примерака

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
614.253.5

ISSN 1451-7599 Сестринство
COBISS.SR-ID 111363596

Сестринство: часопис за медицинске сестре /
Година 17. бр 61. (октобар-децембар 2019).
– Београд: УМСТ КЦС „Сестринство“.
Изази промесечно.

Признања

НАГРАДА „ДУШИЦА СПАСИЋ“

Предлоге за награду „Душица Спасић“, коју додељују Удружење медицинских сестара – техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“ и часопис „Вива“, треба доставити до 19. марта 2020. године.

У складу с критеријумима, уз предлог доставити и одговарајућу документацију, с потписом непосредног руководиоца, на адресу: Удружење медицинских сестара – техничара КЦС „Сестринство“, Пастерова 2, 11000 Београд, имејл: umstkcs.sestrinstvo@gmail.com или umstkcs.sestrinstvo@mts.rs

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

- Радно искуство најмање десет година у непрекидном раду уз болесника на пословима здравствене неге на интензивној, полуинтензивној нези и сличним пословима.
- Стручност и професионални однос у раду.
- Емпатски и хуман однос према болеснику и члановима породице.
- Креативност у раду.
- Добра интерперсонална комуникација.
- Способност за рад у тиму.
- Поштовање аутономије људских права и достојанства човека.

Поред сестара из ваших колектива које испуњавају услове за доделу ове престижне награде, можете предложити и сестре које нису чланови нашег удружења. Награђене сестре немају право на поновну кандидатуру.

Шести конгрес медицинских сестара Србије

**БУДУЊНОСТ
У ОГЛЕДАЛУ
ПРОШЛОСТИ**

Стручни рад

**УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ
СЕСТРЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ
ЗАДРУГАМА У ПЕРИОДУ
ИЗМЕЂУ ДВА РАТА
(1921-1941)**

10

18

У спомен
на Веруцу Ђорлку

**СВЕТИЉКА
МУДРОСТИ
НА ПРАХУ
СУНЦОКРЕТА**

Међународна
сарадња

**НОВОСТИ ИЗ
НЕФРОЛОШКОГ
СВЕТА**

26

28

Слађана Ђана Станковић
**КОСОВКА ДЕВОЈКА
СА ПАШТРИКА**

Исписивање историје професије

БУДУЋНОСТ У ОГЛЕДАЛУ ПРОШЛОСТИ

На тродневном скупу у организацији Удружења „Сестринство“, уз учешће око 1000 медицинских сестара из Клиничког центра Србија и других здравствених установа из Србије и њихових гостију из земље и света презентована 53 стручна рада, 21 постер-презентација и 14 радова сестара из иностранства * Лауреати награде „Добрила Пејовић“ Живка Мацић и Златко Вујин * Промовисане књига Историја сестринства у Србији и песма Сестра на енглеском језику * Висока оцена учесника скупа Конгресу – 4,83 * Иницијатива: Значка са ликом Косовке Девојке медицинским сестрама након завршетка четворогодишњег школовања

У свајањем закључака завршен је Шести конгрес медицинских сестара Србије с међународним учешћем посвећен Историјату сестринства у Србији, на коме је учествовало више од 1000 припадника сестринске професије и гостију.

Тродневни скуп је започео 23. септембра химном „Боже правде“ у препуној дворани Центра „Сава“ у Београду под покровитељством Министарства здравља Републике Србије и Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

У име организатора и домаћина – Удружења медицинских сестара – техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“, учеснике Конгреса пригодном беседом „Између про-

Марија Галић

шлости и сутрашњице“ поздравила је Марија Галић, председница Удружења, пожелевши им добродошлицу и успешан рад.

Конгрес је у име председника Почасног одбора професора др Зорана Радојичића, градоначелника Београда, отворио Андрија Младеновић, члан Градског већа, говорећи о хуманости сестринске професије и њеној незаменљивој улози у заштити здравља људи, изражавајући задовољство што се тај значајан скуп одржава у нашем главном граду.

У име покровитеља скупа успешан рад Конгресу пожелели су др Слађана Ђукић, помоћник министра здравља Републике Србије и Драгослав Итов, пред-

Андрија Младеновић

седник Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије. У име директора Клиничког центра Србије проф. др Милике Ашанина, присутнима се обратио проф. др Миленко Стојковић, с поштовањем говорећи о сестрама као незаменљивим члановима стручних тимова, о њиховој стручности и носиоцима савремене здравствене неге. Придружили су се проф. др Дивна Кекуш, в. д. директора Високе здравствене школе струковних студија у Београду, у име професора и ученика медицинских школа у којима се образују медицинске сестре и здравствени техничари и Мила Викторовић, у име Кола српских сестара, Одељења Београд. Писмо подршке Удружењу „Сестринство“ упутила је и принцеза Катарина Карађорђевић.

Четврти пут заредом свечано је уручена Награда „Добрила Пејовић“, која се додељује за резултате остварене у развоју и унапређивању сестринске професије. Овогодишњи лауреати су Живка Маџић, из Клиничког центра Србије, и Златко Вујин, добитник на нивоу Србије.

Током Конгреса учесници су имали прилике да уживају у занимљивој модној ревији „Кроз повијест сестринства“ у режији Томислава Ковачевића. Промовисана је и књига Станке Копривице Ковачевић „Историја сестринства у Србији“ на енглеском језику – „History of the Serbian nursing“.

У уметничком делу програма мелодије „Балада о Хиландару“ и „Винску песму“ извео је Хор „Краљи-

ца Марија“, којим је дириговала Иванка Стојков. Солисти су били Тања Андрејић и Драган Милановић. Програм су водили глумци Народног позоришта у Београду Бојана Стефановић Торњански и Александар Срећковић Кубура, који је надахнуто извео песму „Сестра“ на енглеском језику.

Током тродневног скупа учесници Конгреса обрадили су читав спектар тема које се тичу сестринства и здравствене неге у прошлости и данас, с погледом у будућност. Представљена су 53 стручна рада и 21 постер-презентација медицинских сестара и техничара из Клиничког центра Србије и из других здравствених установа наше земље. Изложено је и 14 радова гостију из иностранства. Искуства о раду сестара у својим земљама пренеле су сестре Пољске, Норвешке, Италије, Велике Британије, САД, Словеније, Хрватске, Северне Македоније и Републике Српске.

Попуњавањем упитника учесници Конгреса оценили су овај скуп високом просечном оценом – 4,83, здушно признање Удружењу „Сестринство“ за добру организацију Конгреса и потврда да је учињен добар избор тема и предавача. Наведене су и три кључне теме којима су сестре заокупљене: заштита медицинских сестара на раду, образовање и побољшање услова рада и положаја професије у нашем здравственом систему.

С. Јовановић

Награда „Добрила Пејовић“

ОДАНОСТ ПОСЛУ И ПОСВЕЋЕНОСТ ПАЦИЈЕНТУ

Овогодишњи лауреати престижног признања су Живка Мацић и Златко Вујин

Четврти пут заредом на Конгресу су свечано уручене награде „Добрила Пејовић“ за резултате остварене у развоју и унапређивању сестринске професије. Према критеријумима, сваке године додељују се две награде сестрама – техничарима: једна припадница Клиничког центра Србије, друга сестрама – техничарима из других здравствених установа у Србији. Према одлуци жирија, овогодишњи лауреати су Живка Мацић и Златко Вујин, чије су биографије и стваралаштво представили Душица Биочанин, главна сестра Клинике за болести дигестивног система Прве хирушке клинике КЦС и Марина Лучић главна сестра Института за ментално здравље, Београд. Статуу у облику срца добитницима је уручила Марија Галић, председница Удружења „Сестринство“, уз прегршт честитки проф. др Зорана Кривокапића. Пригодним поклонима и честиткама придружиле су се Радица Илић, председница Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, и Добрила Пејовић, чије име носи награда.

Живка Мацић Биографија достојна поштовања

Када су мајка Милица и отац Војислав Мацић чекали треће дете, нису знали да ће се родити дечак и девојчица. Назвали су их су Живка и Живорад. Нису ни слутили да ће Она својим животом и радом обележити даљи успон породице и понети у срцу родни Селевац широм света.

Смедеревски крај познат је по приказаној деспотици Јерини, која заправо није била нимало зла, потом по добром грођу и лепим девојкама. Наша Цица одлази 1981. године из Опште болнице „Свети Лука“ у Смедереву у којој је радила на интерном и ОРЛ одељењу.

Жељна знања и радознала, млада, лепа и перспективна долази у Земун, уписује се на Вишу медицинску школу, коју завршава 1991. године. Радну каријеру

наставља на Клиници за дигестивну хирургију, на одељењу колоректалне хирургије (4. одељење). Радна, вредна, одговорна, спремна да свакоме помогне, 1996. године изабрана је за главну сестру 3. одељења, на чијем челу је и данас. Начелник одељења у то време био је млади доцент, данас уважени академик Зоран Кривокапић. Ова врхунска пословна сарадња два велика професионалца одавно је прешла у урбану легенду здравствене струке.

Визија сестре будућности

Сестринство Прве хирушке клинике не само да хвата корак већ и предњачи у КЦС у профилисању и усавршавању свога кадра. А Цица је међу нама највреднија. Менаџмент у здравству завршила је 2008. године, а Специјалистичке струковне студије за сестре на Високој здравственој школи, одсек Клиничка нега, у Земуну 2010. године, чији је сарадник за практичну наставу већ годинама.

Стечено знање несебично преноси млађим колегицама. Препознала је важност високог образовања медицинских сестара и давала подршку тим настојањима. Осећала је да образован кадар, уз одговарајуће искуство, може много да допринесе унапређивању сестринске професије, праћењу нових дијагностичко-терапијских метода, које је наш професор са својим тимом нештедимице уводио. Најважније чиме су се руководили биле су потребе пацијената.

Комуникативна и увек спремна за новине у сестринству и едукацији, прихвата млађе колегинице као своје рођене и учи их сестринској професији. И поред напорног рада, увек има времена да се посвети па-

цијентима и њиховој родбини, нарочито онима којима је подршка најпотребнија – болесницима са ентеростомом. Цица је захтевна према себи и другима. Можда би то неко назвао строгошћу, што је неретко потребно у свакодневном раду с људима. Али постоји оно што би увек одало праву страну – широки осмех.

И тако деценијама... Својим присуством, знањем и искуством она улива сигурност сестрама и пацијентима, а и докторима. Имала је визије о месту медицинске сестре у долазећим временима, што је темељно и промишљено остваривала у Клиничком центру Србије.

Укључила се и у рад струковних организација у земљи како би унапредила своју професију. Била је потпредседник Хируршке секције Републике Србије.

Расадник добре праксе

Године 2003. на Европском тренингу у Копенхагену добија звање „сертифицивани стома терапеут“. Тада креће у процес организовања сестара које раде у тој области у Србији. Уз подршку професора Кривокапића, осталих лекара и колегиница, 2005. године оснива Удружење стома сестара Србије. Изабрана је за председника. Рад Удружења се шири и на земље у окружењу, касније и на друге државе југоисточне Европе. Удружење је место окупљања и дивног дружења сестара које размењују искуства и презентују новине на пољу сестринске неге и бриге за пацијенте са стомама и њихове неговатеље. То је расадник примера добре праксе. Није довољно видети и научити, најважније је применити у пракси, овладати вештинама и оспособити пацијента, каже Цица. На Копаонику се 2003. године представља као предавач за стома терапеуте и наставља успешно на свим следећим тренинзима. На Европском конгресу стома терапеута 2013. године учествује као представник Србије у те-

лима европског удружења стома терапеута. Организатор је четири симпозијума стома сестара Србије са међународним учешћем (2006, 2008, 2010. и 2013. године у Београду).

„Тако се ми упознајемо, дружимо и помажемо једна другу у послу који је понекад исцрпљујући и недовољно вреднован. А онда, кад живот надвлада, кад се пацијент осмехне са захвалношћу, све се заборава“, каже осмехујући се.

Цица је овладала техником писања стручних радова, што је обавеза модерне сестре. Аутор је више од тридесет стручних радова из области сестринства презентованих на српском и енглеском језику на конгресима у земљи и иностранству: Копенхаген (2000), Хелсинки (2007), Порто (2009), Словенија (2011), Румунија (2013), Шведска (2015), Русија (2018), Рим (2019. године).

Цица из „златне генерације“

Аутор је једног поглавља књиге „Стоме“ из 2006. године и агитке „Иригација“ намењене пацијентима са стомом 2007. године. „Стандарди и нормативи код пацијената са стомом“ приручник је који је настао 2008. године удруженим радом свих сестара 3. одељења.

Цица је сестра из чувене „златне генерације“ сестара Прве хируршке клинике, којој припадају и Милка Петровић, Тања Ракић, Милка Скорупан, Милена Лејић, Душанка Танасковић, Биљана Липовац и многе друге.

Стварно је постала златна 2017. године, на 20. годишњицу постојања и рада Друштва колопроктолога Србије, чији је један од оснивача, и председник академик Зоран Кривокапић. Живка Маџић добила је Златну плакету за дугогодишњи допринос раду Друштва.

Златко Вујин

Потпуна оданост струци

Златко Вујин рођен је 1962. године у Земуну. Ожењен је и има двоје деце. Средњу медицинску школу завршио је 1980. године у Земуну, након чега 1989. завршава и Вишу медицинску школу, такође у граду на Дунаву. Високу струковну школу завршио је 2013, а одмах затим и Специјалистичке струковне студије из Здравствене неге у психијатрији.

У Институту за ментално здравље започео је професионалну каријеру пре 35 година (1982), под будним оком и менторством тадашње главне сестре Института за ментално здравље Душанке Крајчиновић. У прво време радио је на Клиничком одељењу за психотичне поремећаје, све до 1984. године. Тада прелази на Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе Клинике за одрасле, у коме ради и данас као главни техничар, и то од 1995. године. Годинама обавља и функцију заменика главне сестре Института за ментално здравље.

Спона у тиму и ослонац млађима

Од почетка радне каријере показивао је интересовање за стицање нових знања и вештина и свакодневно побољшање рада и комуникације са пацијентима. То потврђују и бројне едукације у Институту за ментално здравље и другим здравственим установама. Едуковао се код великих имена српске психијатрије: др Томислав Седмак, др Марклена Милојковић, др Тања Ђукић (формалне едукације).

Добрила Пејовић, Златко Вујин и Живка Маџић

У програм едукације медицинских сестара и техничара Института за ментално здравље као предавач и супервизор укључен је још 2005. године. Жеља за знањем и учењем постоји и данас. Сечена знања и искуства несебично преноси на млађе генерације медицинских сестара и техничара.

До сада је имао бројне презентације и предавања на конгресима и стручним скуповима медицинских сестара и техничара у Србији. Укључен је у праћење најновијих трендова у сестринској професији, а своја искуства преноси и студентима Високе здравствене школе струковних студија као предавач по позиву.

У послу предан, професионалан, са великим разумевањем и поштовањем према свим члановима тима, те у раду с пацијентима. Увек на висини задатка, и у најкомпликованијим случајевима, када је важно да сви чланови тима сарађују ради бољитка пацијента, када је спона у тиму и ослонац младим колегиницама и колегама. Својим залагањем негује и развија позитивну атмосферу у тиму и води рачуна о угледу струке, упркос свакодневним потешкоћама с којима се сусрећу и запослени и пацијенти, не дозвољавајући да га ишта омете у савесном и одговорном обављању посла. Његово интересовање за стално унапређивање струке огледа се и у сталном друштвеном ангажману.

Повезивање сестара Србије

Председник Друштва психијатријских сестара и техничара био је 2000–2012. године, када је успевао да повеже све сестре запослене на психијатријским одељењима и клиникама целе Србије, што је увек доносило квалитетну размену искуства и проналажење решења за побољшање квалитета рада сестара у овој области здравствене неге. И даље је веома активан у Друштву психијатријских сестара – техничара као члан надзорног одбора и тима за едукацију.

Препознат као човек струке, 2009–2013. године био је члан Републичке комисије за здравствену негу Републике Србије.

Ипак, оно најважније чему је учио млађе јесте негововање породичних вредности. Ведрина с којом прича о својој супрузи Љиљи, кћерки Сањи и сину Ивану не оставља нам нимало простора да посумњамо у то да је породица оно најважније у животу. Све своје слободно време посвећује породици у свом Земуну и на свом Дунаву, који га неретко однесе и у Старе Бановце, где воли да се одмара и посвети сликању, свом великом скривеном таленту.

Радујемо се награди коју је добио, јер сматрамо да је то својим радом, трудом и љубављу према професији заиста заслужио.

ИСТОРИЈА СЕСТРИНСТВА И НА ЕНГЛЕСКОМ

Првог дана Конгреса јавности је први пут свечано представљена књига Станке Копривице Ковачевић „Историја сестринства у Србији“ на енглеском језику – „History of the Serbian nursing“, која је објављена у издању Удружења медицинских сестара – техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“ и Издавачке куће „Лицеј“ из Београда.

О садржају књиге и њеној вредности и порукама надахнуто су говориле Марија Галић, председница УМСТ КЦС „Сестринство“, Милена Тијанић, професор Више медицинске школе у пензији, проф. др Светлана Томић, ванредна професорка Факултета за стране језике, преводилац Теодора Толева Витомир и ауторка.

Тиме је прва историја сестринства на овим просторима постала доступна сестрама света и незаобилазна грађа у креирању светске историје ове хумане професије.

Усвојени закључци Конгреса

ИЗВОРНИ СИМБОЛИ И ТРАЈНА ОБЕЛЕЖЈА СЕСТРИНСКОГ ХЕРОИЗМА

1. Удружење медицинских сестара – техничара Клиничког центра „Сестринство“ предложиће да значку са ликом Косовке Девојке, као симбола сестринства, добију све медицинске сестре – техничари након завршетка четворогодишњег школовања (средње образовање).
2. Удружење медицинских сестара – техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“ иницираће да сва имена медицинских сестара које су страдале у досадашњим ратовима несебично обављајући свој посао, стоје раме уз раме са именима лекара на спомен-плочама испред свих здравствених установа.
3. Да бисмо сачувале прошлост од заборавља, а истовремено стварале и нашу историју, Удружење медицинских сестара – техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“ у својим просторијама направиће архиву са свом грађом која је деценијама прикупљана.
4. Сви излагачи радова мотивисани су да напишу монографије установа у којима раде и на тај начин сачувају од заборавља хероине садашњице како би будућа поколења могла да наставе да пишу „Историју сестринства“.
5. Предложити измене и допуне Закона о здравственој заштити тако да здравствена нега буде дефинисана као професионално подручје рада медицинске сестре – техничара, чиме би рад медицинских сестара адекватно био евалуиран.

СА ШЕСТОГ КОНГРЕСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ

КОНГРЕС ЈЕ БИО СЈАЈАН

Lisa Gifford
Универзитет Сан Франциска, САД и St Angela's College, Ирска

Шести конгрес медицинских сестара и техничара Србије био је незабораван догађај у мојој каријери. Вама и вашим колегама треба се дивити, вашој издржљивости у промовисању професије сестринства. Следили сте угледне српске медицинске сестре вође и преузели улогу лидера у својим животима... у одржавању моралних темеља наше професије. Хвала вам. Настављам са писањем књиге 3Д+: алат за оцењивање медицинских сестара и клиничара за 21. век да би се повезали са пацијентом као особом. Намеравам да објавим на енглеском (вероватно овде у Ирској) и на српском. Тако се дивим вашој посвећености и почашћена сам што сам могла бити део вашег... нашег рада. Конгрес је био сјајан. Започећу своју новембарску серију предавања на факултету у St Anrgeli, Sligo, Ирска цитатом из уводне речи Марије Галић у вези са бројем медицинских сестара и снагом коју ти бројеви представљају. Верујем да подучавање и подржавање наших сестара (нас) је јединствен и најбољи начин за побољшање здравствених система. Ми смо тамо где се одвија акција док се пацијенти исцељују од болести, инвалидитета, траума... надајући се опоравку, адаптацији или достојанственој смрти. Пуно вам хвала. Ваша посвећеност ме заиста мотивише.

Са поштовањем.
Лиса Гифорд

The 6th Congress of Serbian Nurses and Technicians was a memorable event in my career. You and your colleagues are to be admired for your stamina in promoting the Profession of Nursing. You have followed respected Serbian nurse leaders, and you have taken on the role of leaders in your lives...in the continuation of the moral tenants of our profession. Thank you. I am continuing to complete the book 3D+: an assessment tool for Nurses and clinicians for the 21st Century to connect with the Person in the patient. I intend to publish in English (prob here in Ireland) and in Serbian. A so admire your dedication and am honoured to be part of your work...our work. The Congress was terrific. I want to send a memo to you and the Sister of Serbia. What address do I use? I will be starting my November Lecture series at St Angela's College, Sligo, Ireland with a quote from MarijaGalic's opening remarks relative to the numbers of nurses and the power that those numbers represent. I believe that teaching and supporting our nurses (ourselves) is the unique best way to improve the health care systems. We are where the action takes place as patients heal from disease, disability, trauma...hoping for recovery, adaptation or a comfortable death. Thank you so much for our connection. Your dedication truly motivates me. Respectfully, Lisa Gifford Please forward this to MarijaGalic. I would like to forward you some info... future Congress inclusion of Channelling thru Florncee by Candace Campbell. Candace is a DNP, Prof, and actor who presents Florence on stage discloses her motivations and how those 19th Century motivations can continue in todays environment.

Ингрид Нојман

НОРВЕШКА ИСКУСТВА И ПОХВАЛЕ ДОМАЋИНИМА

Улокалним новинама у Норвешкој објављени су утисци наше колегинице Ингрид Нојман која је са групом сестара – техничара крајем септембра боравила у Београду на позив Удружења „Сестринства“ и активно учествовала у раду Шестог конгреса медицинских сестара Србије са међународним учешћем, посвећеном историјату ове професије.

Жеља да прикажемо овакав начин здравствене подршке био је један од мотива доласка у Београд.

Госпођа Ингрид Нојман је представила историјски пут развоја пружања помоћи старијој популацији у Норвешкој (од 1850. до данас), и неке од идеја за будућност, док смо Кристин Ботен, Катрин Сандволд и ја представили актуелно функционисање овакве форме здравствене заштите кроз рад конкретне установа, у десет карактеристичних ситуација виђених кроз призму медицинске сестре (коришћење савремене технологије зарад добротности и сигурности, палијативна нега и сл.).

У вези конгреса, наше колеге посебно издвајају свечано отварање, мноштво тема из различитих области (углавном на српском језику) и гостовање госпође Венке Малмедал са Универзитета у Триндхајму. Такође су издвојили посету Калемегдану, Сави и Дунаву, за које, кажу, да их треба видети. Истичу: вратили су се кућама богатији, са пуно лепих утисака, доживљаја и сећања.

Дејан Стојиљковић

СА ШЕСТОГ КОНГРЕСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ

Paula Allchorne

Ms. Paula Allchorne, EAUN Chair Elect, was invited on behalf of the EAUN to Belgrade, Serbia to deliver a keynote lecture on the 'History of nursing in Great Britain, as the cradle of nursing' recently. Paula focused her lecture on Florence Nightingale, how she changed the face of nursing from a mostly untrained profession to a highly skilled and well-respected clinical profession, and how nursing has evolved over the last 20 years, with a strong voice and presence in health care.

People do not recognise Florence Nightingale as the first safety and quality improvement leader in health care'.

This was Serbia's 6th National Congress 'History of Nursing of Republic of Serbia'. With multiple specialities sharing practice about their history through practice, work of professional organisations, education, and heroines of our time. "It was a great honour to be apart of it.

ДРУГИ О НАМА

OTHERS ABOUT US

БОГАТ И КВАЛИТЕТАН ПРОГРАМ

Шести национални конгрес са међународним учешћем „Сестринство“ посвећен историјату сестринства у Републици Србији, одржан је у Центру „Сава“, у Београду од 23. до 25. септембра 2019. године у организацији Удружења медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије (УМСТ КЦС) „Сестринство“, под покровитељством Министарства здравља Републике Србије и Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије.

Конгресу је присуствовало више од хиљаду учесника из Републике Србије, Северне Македоније, Републике Српске, Хрватске, Италије, Норвешке, Пољске, Енглеске, Сједињених Америчких Држава Тројневни скуп, започео је свечаним отварањем и химном „Боже правде“. Конгрес је прогласила отвореним председница Удружења медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије, Марија Галић, која је поздравила све присутне и желела им пријатну добродошлицу и успешан рад.

Свечано отварању су присуствовали и све учеснике Шестог конгреса са међународним учешћем „Сестринство“ поздравили: Андрија Младеновић, помоћник градоначелника Града Београда, у име председника Почасног одбора проф. др Зорана Радојичића, др Слађана Ђукић, помоћник министра у име покровитеља Министарства здравља Републике Србије, Драгослав Итов председник скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије, проф. др Миленко Стојковић у име директора Клиничког центра Србије проф. др Милице Ашанина, проф. др Дивна Кекуш в.д. директорка Високе здравствене школе струковних студија у Београду у име образовних установа које школују медицинске сестре и здравствене техничаре, Мила Виторовић председница Удружења „Кола српских сестара“. Писмо подршке УМСТ КЦС „Сестринство“ упутила је Њ.К.В. принцеза Катарина Карађорђевић.

Програм су водили глумци Народног позоришта у Београду: Бојана Стефановић Торњански и Александар Срећковић Кубура, који је надахнуто промовисао песму „Сестра“ (композитор Раде Радивојевић, текст Станоје Јовановић) на енглеском језику. У уметничком делу програма мелодије „Балада о Хиландару и „Винску песму“ извео је Хор „Краљице Марије“ и солисти Тања Андријић и Драган Милановић, под диригентском палицом Иванке Стојков.

Четврти пут заредом свечано је уручена награда „Добрила Пејовић“ за резултате остварене у развоју и унапређењу квалитета сестринске и бабичке професије. Овогодишње награде добили су: Златко Вујин, добитник на нивоу Србије и Живка Мацић добитница на нивоу Клиничког центра. Добитницама су честитали и уручили пригодне поклоне Добрила Пејовић, по којој награда и носи назив, Радика Илић председница Синдиката медицинских сестара и техничара Србије и проф. др Зоран Кривокапић.

Током првог дана Конгреса представљена је сестринска униформа кроз време, модном ревијом „Кроз повијест Сестринства“ Каритас сестринство – повијест, одијевање и обичаји у реализацији Томислава Ковачевића. Промовисана је књига Станке Копривнице Ковачевић, „Историја сестринства у Србији“ на енглеском језику – „History of the Serbian nursing“.

За време тродневног одржавања Конгреса учесници су обрадили читав спектар тема о сестринству и пружању здравствене неге како у прошлости тако и у садашњости са освртом на будућност кроз предлоге мера и повлачење паралела. Стручне активности Конгреса реализоване су у оквиру усмених и постер презентација. Презентовано је 53 усмена рада 21 постер презентација. Од тога 14 презентација наших гостију из: Енглеске, Пољске, Норвешке, Италије, Сједињених Америчких Држава, Словеније, Републике Српске, Хрватске и Македоније. На основу евалуације, попуњавањем евалуационих упитника, учесници су Конгрес оценили високом оценом, 4,83, што је потврда да је направљен добар избор предавача и тема уз одличну организацију. Најчешћи предлог тема од стране учесника на евалуационим упитницима тиче се заштите медицинских сестара на раду, услова рада, образовања и њиховог положаја у здравственом систему.

Закључци са Шестог националног конгреса са међународним учешћем посвећен сестринству, под називом „Историјат сестринства у Републици Србији“:

1. Удружења медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“ ће иницирати да значку са ликом Косовске девојке, као симбол сестринства, добију све медицинске сестре – техничаре, након завршетка четворогодишњег школовања (средње образовање).
2. Удружења медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“ ће иницирати да сва имена медицинских сестара које су страдале у свим досадашњим ратовима, несесибно обављајући свој посао „стоје раме уз раме“ са именима лекара на спомен плочама испред свих здравствених установа које их имају.
3. Да бисмо сачувале прошлост од заборав а истовремено стварале и нашу историју, Удружења медицинских сестара-техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“ у својим просторијама направити архиву са свим материјалима који до сада поседује, прикупљан дечаницама.
4. Сви излагачи радова мотивисани су да напишу монографије установа у којима раде и на тај начин сачувају од заборав а хероине садашњице, како би будућа поколења могла да наставе да пишу „Историју сестринства“.
5. Предложити измене и допуне Закона о здравственој заштити тако да Здравствена нега буде дефинисана као професионално подручје рада медицинске сестре – техничара, чиме би рад медицинских сестара адекватно био евалуиран и валоризован.

За Српску ТВ Чикаго: текст припремио: Зоран ЈАКШИЋ
Фотографије: З. ЈАКШИЋ

Шести национални конгрес медицинских сестара и техничара

У СЛУЖБИ ЗДРАВЉА

Под покровитељством Министарства здравља Републике Србије и Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, а у организацији Удружења медицинских сестара и техничара Клиничког центра Србије у београдском Центру Сава, од 23. до 25. септембра 2019. године одржан је Шести национални конгрес медицинских сестара и техничара са међународним учешћем. У оквиру теме конгреса „Историјат сестринства Републике Србије“ учесници конгреса, страни и домаћи, разматрали су развој праксе медицинских сестара и техничара кроз историјско раздобље, рад струковних организација, образовање и обуку и истаkali данашње хероине овог одговорног и хуманог позива.

Конгрес је отворио Андрија Младеновић, помоћник градоначелника Београда а уводну беседу говорила је Марија Галић, председница Удружења, која је између осталог нагласила: „Медицинске сестре и здравствени техничари су најбројнија позитивна снага друштва и карика нашег здравственог система чији се статус мора непрестано побољшавати. Одлика наше професије је истинска хуманост у служби човековог здравља, радимо тимски или самостално најсуптилније послове здравствене неге и бриге о пацијентима, њихов смо поуздани ослонац у свакој прилици, што је у природи нашег позива и имена, зато нам је важно да увек унапређујемо нашу знања и праксу. Овај конгрес ће томе свакако допринети...“

Шестом конгресу Медицинских сестара и техничара са међународним учешћем присуствовала је и делегација медицинских сестара и техничара Војномедицинске академије из Београда која је учествовала у раду.

Н. Пешић

Категорије

- Chicago dečavanja
- Događaji
- Društvo
- Filmovi i serije
- pozorište i književnost
- Istorija
- Kultura i umetnost
- Muzika
- Nove tehnologije i nauka
- Prirodo
- Slobodni sport
- Sport
- Srbi u Americi
- Srbijska dečavanja

Др Милорад Стаменовић, директор
и власник компаније Инвентис ЦТЦ

Dr Milorad Stamenović,
CEO and owner of Inventis CTC

УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ ЗАДРУГАМА У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА (1921-1941)

THE ROLE OF THE NURSE IN HEALTH COOPERATION IN THE PERIOD BETWEEN TWO WARS (1921-1941)

Образовање

Др Милорад Стаменовић рођен је 27. 3. 1985. године. Основне студије економије завршио је 2011. године на Факултету за међународну економију (240 ЕСПБ). Мастер студије завршио на заједничком програму Факултета организационих наука у Београду (БУ) и Middlesex University из Лондона (на енглеском језику) у трајању од 1.5 година и 90 ЕСПБ на смеру Међународно пословање и менаџмент, где је у октобру 2014. одбранио мастер дисертацију с темом *Technology transfer in new drug development phases with reference to management of clinical trials on drug in Republic of Serbia*. Докторску дисертацију „Утицај стратегијског менаџмента на клиничко испитивање лекова“ одбранио је 16. октобра 2018. године и стекао академско звање доктора економских наука на Факултету за међународну економију. Поред економског образовања, Милорад Стаменовић дипломирао је и на Високој медицинској школи струковних студија у Београду (180 ЕСПБ). Тема завршног рада је: *Клиничка испитивања о утицају респираторне кинезитерапије на исход абдоминалних операција*. Завршио је и специјалистичке студије медицине на Високој здравственој школи у Београду (60 ЕСПБ). Специјалистички рад је *Системи пружања услуга у области клиничких испитивања лекова*. Уписао се и на Медицински факултет Универзитета у Београду, мастер програм, смер јавно здравље (60 ЕСПБ), али није завршио (први семестар оверен). Тренутно се налази у Француској на високопозиционираној СКЕМА бизнис школи на програму стручног усавршавања из области истраживања и развоја у фармацији.

Education

Dr Milorad Stamenovic was born on 27.03.1985. He completed his bachelor studies in economics in 2011 at Faculty of International Economics (240 ECTS). Milorad completed his master studies at the joint program of the Faculty of Organizational Sciences in Belgrade (BU) and Middlesex University London in International Business and Management (in duration of 1.5 years and 90 ECTS in English), where in October 2014 he defended his Master's Thesis on *Technology Transfer in New Drug Development Phases with Reference to Management of Clinical Trials on Drug in Republic of Serbia*. He defended his doctoral dissertation entitled *“The Impact of Strategic Management on the Clinical Trial of Drugs”* and received the academic title of Doctor of Economic Sciences from the Faculty of Business Studies. In addition to his economic education, Milorad Stamenovic also has a medical degree and he graduated on at the Medical School in Belgrade, major – physical medicine (180 ECTS). The topic of the dissertation was: *“Clinical trials on the effect of respiratory kinesitherapy on the outcome of abdominal surgery”*. In addition, Milorad completed his master studies in medicine at the College of Health and Vocational Studies in Belgrade (60 ECTS). Dissertation title was *“Systems of service delivery in the field of clinical trials of drugs”*. He also enrolled at the Faculty of Medicine, University of Belgrade, postgraduate program in public health, but did not completed. Currently is at SKEMA business school, Universite Cot D Azur, where he is working on projects related to acceleration of innovation in pharmaceutical and biotechnology industry.

Професионално искуство

Др Милорад Стаменовић радио је у оквиру глобалних биотехнолошких и фармацеутских компанија у сектору истраживања и развоја на различитим дужностима од 2007. године. До 2009. радио је за немачки медицински институт ИФЕ ГМБХ, а од октобра 2009. до октобра 2012. године био сарадник на клиничким испитивањима у Pierrel research. Од октобра 2012. до маја 2013. године био је сарадник на клиничким испитивањима у оквиру компаније Icon clinical research ДОО. Од септембра 2013. до априла 2014. године радио је на пословима сарадника на клиничким испитивањима у оквиру компаније INC research ДОО. Од марта 2015. до октобра 2018. године у оквиру компаније Ергомед ДОО био је клинички тим менаџер и пројектни менаџер. Др Милорад Стаменовић запослен је у компанији Инвентис ЦТЦ где је директор и власник. Основна делатност је консалтинг у области клиничких испитивања. Током рада у области клиничких испитивања учествовао је у више од 50 академских и комерцијалних медицинских истраживања чији је резултат појава нових лекова или медицинских средстава на тржишту. Пројекти су међународног карактера, организовале су их најзначајније истраживачке институције у области медицине (или фармацеутске компаније). Неки од иницијатора – учесника таквих истраживања су и Университи Кембриџ, АПХП Париз, Каролински институт и други, али и велике фармацеутске компаније попут Фајзера, Нонордиска, Новартиса...

Научни рад (издвојене информације)

Аутор је неколико научних књига, од којих би требало издвојити Монографију Светска трговинска организација – животна средина и систем здравствене заштите, која представља резултат рада на научном пројекту бр. ОИ 179029 Србија у савременом међународним односима, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. Објављује научне радове у домаћим и међународним часописима, те излаже резултате својих истраживања на конференцијама у земљи и иностранству. Такође, рецензент је међународног часописа *Materia Socio Medica* Академије наука БиХ (impact factor 0,93, ISSN: 1512-7680) и међународне научне конференције Eurobrand.

Professional experience

Dr Milorad Stamenovic worked within the global biotechnology and pharmaceutical companies in the R&D sector in various positions since 2007, when he worked for German medical institute IFE GMBH. From October 2008 to October 2012, he worked as a Research Associate at Pierrel Research SPA. From October 2012 to May 2013, he worked as a Research Associate at Icon clinical research PLC. From September 2013 to April 2014, he worked as a Research Associate at INC research PLC. Period from March 2015 to October 2018 he spent within Ergomed PLC as Project team manager in innovation development. Dr Milorad Stamenovic is an employee of Inventis CTC where he is the director and owner. The core business is conning in the field of management of innovation in medical research. During his work in the field of clinical trials, he participated in more than 50 academic and commercial medical research projects that resulted in the emergence of new drugs or medical devices on the market. The projects were international in nature and organized by major medical research institutions. Some of the initiators-participants of such research projects were University of Cambridge, APHP Paris, Karolinska institute, Pfizer, Novonordisk, Novartis etc.

Scientific work (extracted information)

Milorad Stamenovic is the author of several scientific books from which he would mention a scientific monography entitled: *The World Trade Organization - Environment and Health Care System*, which is the result of the work on scientific project no. OI 179029 "Serbia in Contemporary International Relations, organized by Ministry of Education, Science and Technological Development of the Government of the Republic of Serbia. He publishes scientific papers in national and international journals, and presents the results of his research at scientific conferences. He is also a reviewer of the international journal *Materia Socio Medica* of the Academy of Sciences of Bosnia and Herzegovina (impact factor 0.93, ISSN: 1512-7680) as well as the international

Сада је у завршној фази избора за научно звање научног сарадника на Институту економских наука, дисциплина здравствена економика и афилован је у Институт друштвених наука у Београду.

scientific conference Eurobrand. Milorad is currently in the final stages of being selected as a Research Fellow by the Institute of Economic Sciences and affiliated member of Institute for Social Sciences in Belgrade.

Сажетак

Здравствене задруге представљале су иновацију у организацији здравственог система између два рата. Изузетно тешка ситуација након балканских ратова и Првог светског рата допринела је отежаном спровођењу здравствене заштите због непостојања неопходних институција, девастираној привреди и образовном сектору, али и великом сиромаштву. У организацији здравствених задруга значајну улогу имала је медицинска сестра у активностима превенције и куративе. Управо је улога медицинске сестре била заслужна за правилно пружање здравствене заштите, али и за развој здравственог просвећивања, посебно у областима исхране одојчади, хигијене и санитарних услова, организације програма задругарки. Поред тога, медицинска сестра била је заслужна за информисање о простору на коме делује задруга и о одређеним етномедицинским специфичностима. Циљ рада је реafirмисање значајне улоге медицинске сестре између два рата.

Summary

Healthcare cooperatives represented innovation in the organization of the health system in the period between the two wars. The extremely difficult situation after the Balkan Wars, and then the First World War, was shown also in the difficulty in implementing healthcare, due to the lack of adequate institutions, devastated economy and education sector, and the extreme poverty. In the organization of healthcare cooperatives, a nurse role was involved in prevention and curative activities and it was significant. The role of the nurse was related to the adequate provision of healthcare, but also for the development of health education, especially in the areas of infant feeding, hygiene and sanitation, the organization of co-operative programs etc. In addition, the nurse was responsible for informing cooperative physicians about the area where the cooperative acts, as well as certain aspects of the ethnomedicine character. The aim of the paper is to reaffirm the important role of the nurse during the period between the two wars.

Методологија

Рад је настао на аналитичком приступу архивској литератури и синтези коришћених материјала

Methodology

This paper is result of the analytical approach to archival literature and synthesis of used materials.

Резултати

Значајне улоге медицинске сестре између два рата не смеју бити заборављене и морају се изнова изучавати бар са еланом који су имале тадашње медицинске сестре чланице здравствених задруга када су пружале здравствену заштиту у широким рејонима које су задруге обухватале. Нови концепт задругарства утицао је на то да се и улога задружног лекара „премести“ из ординације на терен, па је улога медицинске сестре била тим израженија.

Results

The important roles of a nurse in the period between the two wars must not be forgotten and must be re-studied at least with same motivation as the nurses at healthcare cooperatives had when they provided healthcare in the broad environments that the cooperatives encompassed. The new concept of co-operatives has influenced the role of a cooperative physician to “shift” from the office to the field, and thus, the role of the nurse has become more pronounced.

Закључак

Резултати истраживања указују на специфичан приступ организацији и мотивацији здравствених радника које могу бити примењене и у савременој пракси.

Conclusion

The results of the research indicate a specific approach to the organization and motivation of health workers that can be applied in contemporary practice.

УВОД

О здравственим задругама

Србија има богату историју задругарства као концепта удруживања ради остваривања интереса за задругаре. Кључни догађаји у развоју модерног концепта задругарства везују се за оснивање прве земљорадничке задруге у Бачком Петровцу у Војводини 1946. године. Тај догађај био је веома значајан, јер је новооснована земљорадничка задруга представљала трећу по реду светску задругу тог типа (након прве основане у Рочделу у Енглеској и друге основане у Слобовишту у Словачкој). За концепт здравственог задругарства оснивање земљорадничких задруга имало је велики значај, који се пре свега огледао у разумевању концепта удруживања зарад задругарске користи, а потом и употребе свих предности које такви облици удруживања имају. Управо се идеја о проширивању деловања пољопривредних задруга и ефикаснијој употреби болничких фондова и јавила на Скупштини земљорадничких задруга. Међутим, уследили су балкански ратови, а затим и Први светски рат. Ситуација у погледу јавног здравља бивала је све тежа, а институције у то време готово да нису постојале. Стога се појавила идеја да концепт задругарства који је становништво препознало и разумело сада примени и у области здравствене заштите. У обликовању такве замисли знатно су допринели и стручњаци из Америчке мисије за помоћ српској деци, који су блиско сарађивали с нашим професором Михајлом Пупином, великаном који је у то време боравио у Америци. Прве здравствене задруге инициране су 1922. године на територији Србије, а њихов број и спектар здравствених услуга које су пружале повећавао се све до Другог светског рата. Примера ради, 1922. године основано је 10 здравствених задруга са 10 здравствено-задружних станица, да би 1936. године било основано 112 здравствених задруга са 74 здравствене станице (1). Др Гаврило Којић био је један од протагониста идеје о оснивању здравствених задруга и њему припадају заслуге за идејни концепт који је безуспешно ширио близу две децени, све док у политичким и стручним круговима није наишао на подршку за тај (тада) иновативни концепт. О тешкој ситуацији у Србији након поменутих ратова књигу је написао истакнути Американц Хомера Фолкс, који наводи (2):

„...У Србији није било отворених школа за децу. У Србији државни Универзитет је био затворен, а зграде делимично уништене.

У Србији практично да није било лекара, српских болница и болест је била свуда. ...“

Такође, поред великих губитака у људству током ратова (укључујући и медицинске кадрове), глади и епидемија, Србија се суочавала и са проблемима миграционих кретања и непостојања институција. Велика стопа смртности одојчади, необразовано становништво, отпор према здравственој служби и епидемије захтевали су убрзане реакције државе. Важно је било радити не само на пружању здравствене заштите и куративи него и на здравственом просвећивању и превентиви. И то не само у области медицине већ и пољопривреде и узгоја стоке. Здравствене задруге су стога представљале иновативни организациони концепт, који је обухватао све те дисциплине с циљем остваривања највеће користи за задругаре.

Улога медицинске сестре у организацији и раду здравствених задруга

Здравствене задруге осниване су у складу са Законом о земљорадничким задругама, који је прогласио Њ. к. в. краљ Александра Први Карађорђевић 1889. године, па све све до 1930. године, када је проглашен Закон о здравственим задругама. Године 1949. здравствене задруге се укидају и интегришу у здравствени систем СФРЈ. Готово је парадоксално да данас у Закону о задругама из 2015. године постоје здравствене задруге као облик удруживања иако су последње укинуте још 1949. године. Међутим, такав поступак доносиоца Закона омогућава да се иновативни модели здравственог задругарства брже примењују у пракси када друштво и струка препознају интерес у раду здравствених задруга. По Закону о здравственим задругама из 1930. године, задруга је могла имати задружне лекаре, медицинске сестре, помоћнице, бабице и друго стручно особље (3). Дакле, као минимум кадровске политике, свака здравствена задруга имала је свог лекара, секретара, благајника и медицинске сестре (4). Иако је анализа литературе у овом раду урађена на систематичан начин и прегледан је велики број текстова из периода 1923–1941. година (посебно Здравствени Покрет – часопис који су издавали здравствени задругари), рад медицинских

сестара је далеко мање описиван у односу на рад задружних лекара. Некако се у нашој историји (осврт на 20. век), често може приметити секундаран значај медицинских сестара у односу на лекаре, посебно у средствима јавног информисања, стручних билтена и статистичких анализа. То указује на донекле подређени положај медицинских сестара у контексту разумевања друштвених вредности и значаја посла који обављају и који је изузетан како за друштво тако и за појединце. У контексту здравствених задруга улога задружне сестре била је да упозна задружног лекара са принципима рада у здравственој задрузи која је локалног или регионалног типа. Задружни лекари добијали би позиве за рад у различитим здравственим задругама, а често су то били удаљени крајеви. У текстовима тога времена може се наићи на тумачења која указују на то да здравственозадружне активности нису биле омиљене код лекара, јер би се тиме удаљавали од великих центара науке и прелазили да раде у руралним областима. У новом окружењу задружни лекар би требало да познаје географски положај насеобина својих пацијената, јер су се здравствени задругари „изборили“ за промену улоге лекара из пасивне (чекајући на пацијента у ординацији) у активну (теренски обилазак становништва своје здравствене задруге ради превентивног деловања и лечења). Стога је медицинска сестра имала задатак да упозна задружног лекара са територијом, социјалним и другим вредностима заједнице, етно-медицинским карактером окружења, местима становања и специфичним одликама самих задругара (као корисника услуга). У развијенијим задружним системима, медицинска сестра је имала улогу да блиско сарађује са посебним организационим јединицама здравствене задруге попут „Задружне омладине“ и „Задругарки“. Такође, она је имала значајну улогу у просветним активностима, формирању одређених течајева (посебно за жене), али и активностима које су се односиле на едукацију приликом оснивања и рада сеоских обданишта. Лечење задругара одвијало се с почетка у оквиру здравствених станица, које су имале апотеку, амбуланту и стационар са болничким креветима (4). Касније су били формиран и задружни домови здравља (од 1929. године), где су обезбеђивани и дијагностички апарати и друга средства за рад (4). У свим тим активностима рад медицинских сестара је тада, као и данас, велома значајан.

Рад медицинских сестара на здравственом просвећивању

Након претходних ратова (два балканска и Првог светског рата), Србија се суочила бројни проблеми, а медицинске сестре су имале значајну улогу у просвећивању становништва и формирању новог, модернијег положаја жене у тадашњем српском друштву. Да би се жене што више активирале у друштву, здравственозадружни концепт је иницирао и рад одељења „Задругарке“, у оквиру кога се радило на подизању теоријских и практичних знања жена и стицању потребних вештина. Посебна се пажња обрађала одгајању одојчади с обзиром на изузетно високе стопе смртности. Едукација се проширивала и на превенцију од инфективних болести, на правилно припремање хране, али и узгој стоке. Услови живота били су тешки, често се спавало на поду, где се припремала и храна. Било је важно успоставити основне хигијенске услове како би се здравствени аспекти становништва поправили. Стручњаци су активно радили на емпањацији становништва, а посебну улогу имале су медицинске сестре, које су заједно са задружним лекарима обилазиле домаћинства и указивале на потребу за умиваоником, раздвајањем дела где живи стока од људи, прављењем пољских тоалета и др. О проблемима с којима су се суочавале медицинске сестре тога доба, а у контексту недовољно образованог становништва, говори и текст медицинске сестре Благородне Џидовић у вези са проблемима приликом формирања бесплатног саветовалишта за одгајање одојчади и мале деце. Наиме, од медицинске сестре се очекивало да активно обилази куће и тражи од жена „часну реч“ како би довеле децу на преглед. У истом тексту Благородна Џидовић наводи да су жене долазиле само ако их с „тешком муком“ наговори, или ако их убеди говорећи: *дођи ћу теби за љубав*. Посао те посвећене медицинске сестре био је да уведе новине у разумевање мајки у смислу да уместо да долазе „њој за љубав“ дођу – „за љубав свог детета и себе“ (5) (6). Медицинска сестра (потписана као *Сестра Марта*) у свом тексту из 1929. године појашњава мајкама основне проблеме у исхрани. Врло су упечатљиве њене речи у којима нам преноси своје искуство из свакодневног рада на едукацији мајки: *...Теби није сметало што је млеко у посуди пожутелo од прљавштине, није ти сметало ни то што су рубови посуде у коју си музла били пуни остатака од јучерашњег млека, није ти сметао ни млекарник пун*

мува које су са великим апетитом седале на посуду са млеком и утољавале своју глад, па онда питаш: Од куда клице, од куда ти се квари млеко! (7)

Чекање школске деце за вакцинацију у присуству задружног лекара и медицинске сестре (Сеоске здравствене задруге 1930)

У раду на оснивању сеоских обданишта медицинске сестре су имале улогу у просвећивању мајки ради довођења деце у обданиште, али и формирању њиховог мишљења о родној равноправности. Често су се на селу дешавале несреће, јер су мајке децу водиле на поља, где су радиле током читавог дана. Деца би била исцрпљена, дехидрирана, а дешавале су се и физичке повреде. Стога, било је важно утицати на свест мајки о сврси и користи сеоских обданишта. Медицинска сестра М. Мохорић наводи да се знатан утицај вршио на жене са села које су претежно биле домаћице, о чему говори: *задаћа одељка јесте да активира, оспособи нашу сељачку жену, да би она сама знала себи скројити живот. (8).*

Закључак

Овај рад представља кратак преглед изабраних активности медицинских сестара у значајном периоду историје српског народа у коме је дошло до формирања иновативних решења у организацији здравственог система. Здравствени задружни систем тржишно је оријентисан, али је показао завидан утицај на колектив у грађењу јаким социјалних веза између задругара, задружних лекара и медицинских сестара. О томе сведоче бројни текстови, који нас такође упућују на успех здравственозадружног покрета заснованог на штедњи и смисленој употреби тешко доступних ре-

сурса. Улога медицинске сестре у тим процесима била је од виталног значаја и та се улога треба истицати, а никако релативизовати, што показује систематски анализирана литература тога доба. Колики су значај на међународном нивоу имале медицинске сестре говори и посета медицинских сестара из Енглеске, која је организована како би се упутиле у рад здравствених задруга на територији Србије (Дебрц, Словац, Бељин) и преузеле стечена знања од тадашњих здравственозадружних медицинских сестара из Србије. Нажалост, стиче се утисак да ни данас медицинске сестре нису довољно истицане за своје заслуге, те да положај медицинске сестре у друштву и у здравственим институцијама не одговара њиховим реалним заслугама како у оквирима институција тако и свеукупним друштвеним оквирима. О томе сведочи и недостатак споменика погинулим медицинским сестрама и другом особљу у претходним ратовима, посебно гранатираним болницама у Другом светском рату. Данас, на нивоу образовања, о томе на посредан начин сведочи и проблематика са докторским образовањем медицинских сестара, које је још недоступно на територији Републике Србије. Стога, важно је изнова истицати улогу медицинске сестре у здравственом систему како ретроспективно тако и проспективно како би се стекла правилна валоризација у институцијама и уопште у друштву у складу са одговорношћу посла који обављају. Такође, као закључак се може навести и да концепт здравственог задругарства има велики потенцијал и може се применити у својим новим облицима и тиме помоћи у остваривању ефикаснијег система пружања здравствене заштите.

Литература

1. Здравствени Покрет, 1935, 18-19. – *Здравствени покрет*. Привредни преглед. Београд.
2. Folks, H. The human cost of war. 1920.
3. Закон о здравственим задругама, 1930. година.
4. Драгић, М. (1975). – *Здравствене задруге у Србији*, Архив за историју здравствене културе Србије. Београд.
5. Џидовић, Б. (1939) – *Дечији дан у Стублинама*, Задружна реч. Бр.12. Београд.
6. Стаменовић, М. – *Здравствене задруге – заборављено благо*. Часопис за друштвене науке Матице српске. Матица српска. 2019. година.
7. Здравствени Покрет, 1929. – *Здравствени покрет*. Привредни преглед. Београд.
8. Мохорић, М. – *О сеоским обдаништима*, Здравствени покрет здравље. 1938. бр. 6.

★ СА ШЕСТОГ КОНГРЕСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ ★

У спомен на Верицу Торлуку

СВЕТИЉКА МУДРОСТИ НА ПРАХУ СУНЦОКРЕТА

Невидљивим нитима умрежила је све процесе рада сестара нове Војномедицинске академије, стварајући климу за уметност и науку неговања *Тридесет шест година преданог рада, а 15 година на дужности главне сестре *Предлог сестрама ВМА: установите награду за изузетну сестру са именом Верице Торлуке!

У селу Гребенац, у Банату, 1937. године рођена је Верица Торлука. То војвођанско насеље угнездо се на ободима Делиблатске пешчаре, уз реку Караш, која се средином прошлог века стапа с каналом Дунав–Тиса–Дунав. Отац **Љубиша Рајин** из Црвене Цркве добио је посао општинског бележника у Гребенцу. Наочит млади господин осваја лепу Катарину и венчање се обавља у сеоској православној цркви. Љубиша води порекло од имућне паорске породице, која га је школовала. После гимназије завршио је Учитељску школу, а касније и Вишу управну. **Катарина** је завршила Грађанску девојачку школу. Своју даровитост и мудрост уградила је у васпитање деце и праћење њиховог образовања. Вештим и вредним рукама шила је гардеробу деци. Стварала им доживљај посебности. Примерак мајчиног краснописа, написан на румунском (Visual – Сан мајке божје) Верица је љубоморно чувала као амајлију и оставила у наслеђе својим потомцима.

Верица је **прво дете** у породици Рајин. Имала је два брата (један поживе само две године) и сестру. Одрастање у јединственом природном окружењу са богатим културно-историјским наслеђем, у топлом породичном гнезду, учинило је да деца стасају у радознале, слободне, вредне и отворене људе. Бескрајно пространство банатских поља и сунцокрети које је обожавала од малих ногу шапутали су јој да може да досегне небеске висине само ако се усуди. Веровала им је.

После основне школе у Гребенцу, боравећи у кући предака, завршава Класичну гимназију у Белој

Цркви. Тиха и вредна, одличан ђак, била је понос фамилије. Дан је био посвећен школи и пословима у кући и око ње, а ноћ за учење уз пригушену светлост петролејке. Рано је открила свет књига – непресушни извор сазнања. Читање и сазнавање постали су навика која ће је пратити целог живота. Створила је богату ризницу семенки из којих су ницали сунцокрети њеног напретка.

Од интерната до главне сестре ВМА, чина пуковника...

Скромно се живело у поратно време. Желела је да се упише на психологију. Међутим, одлучила је да се пријави на **конкурс Више школе за медицинске сестре** при Војномедицинској академији (ВМА) Југословенске народне армије (ЈНА). Примљена је и била једна од најбољих полазника у првој генерацији.

Наредбом **врховног команданта оружаних снага ФНРЈ** Јосипа Броза Тита, 8. 8. 1956. године формиране су две више војне школе за сестре као део Војног санитета: једна у Београду, друга у Загребу. Са Школом Југословенског црвеног крста (основана 1952) Југославија је тада имала три школе по данашњим европским стандардима.

На студије су примане пунолетне девојке из целе земље са завршеном гимназијом. Избор се обављао према строго дефинисаним критеријумима. Све те школе имале су интернатски смештај. **Школа у Бео-**

★ СА ШЕСТОГ КОНГРЕСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ ★

Први полазници Више школе за медицинске сестре при ВМА

граду почела је да ради 1. 10. 1956. године у просторијама монтажне зграде Пластичне хирургије ВМА, у Звечанској улици. Касније је пресељена у просторије болничке зграде у кругу старе ВМА (данас Клинички центар Србије). Настава се одвијала по блок-систему са праксом на ВМА и у цивилним здравственим установама. Летњи распуст трајао је само месец дана. Поред општих и стручних предмета, изучавани су и војни предмети, што је омогућавало напредовање у струци. Страни језик био је обавезан предмет. Уређен начин живота у интернату, квалитетни васпитачи и едукатори формирали су личности и професионалце достојне поштовања. Предавачи су били еминентни стручњаци из медицине и других области. Одређени број инструктора, ратних болничарки, претходно је едукован у Енглеској и Русији. Захваљујући стеченом знању и вештинама, ученице су биле у стању да одмах после дипломирања квалитетно одговоре задацима у пракси.

Верица на Очном одељењу

Почетак рада у струци био је на **Кардиолошком одељењу ВМА**. Верица се истиче педантним и одговорним радом, са благим и васпитним ставом према болесницима. Препознаје се њен интелектуални и педагошки потенцијал, те следећих **девет година ради као предавач** и инструктор у матичној школи.

У складу са потребама службе, постаје **руководећа сестра**, најпре на Очној, а затим и на Кожној клини-

ци ВМА. Поред знања, личне одговорности и човекољубља, красили су је и финоћа манира и природна оштроумност. Очување и унапређивање здравља били су основни принципи њеног деловања, уз истовремено напредовање у војној служби. Године 1972. постављена је на дужност **главне сестре ВМА, коју је успешно обављала 15 година**. Последњих пет година ради као **систем аналитичар** у Центру за информатику ВМА. Престанак активне службе у **ЈНА и одлазак у пензију 1992.** године, са чином пуковника, након 36 година преданог рада, није зауставио њен допринос унапређивању сестринства Србије. Марљиво је наставила трагање за одговорима на стратешка питања професије.

Са колегицама ВМА

Изградња **новог објекта ВМА** почиње 1973. године, а усељење у нови архитектонски симбол Београда од 180.000 м² и 1.200 болничких постеља, 1982 године.¹ Од почетка радова на Бањичком вису до усељења брижљиво је, са енергијом која плени, пратила напредак градње и опремање установе. Поносно је показивала прелепу зграду, савремену опрему и припремала нови концепт рада сестара. **Комплексна организациона структура ВМА, са разноврсним целинама здравствене заштите и великог броја пратећих служби**, био је огроман изазов и за главну сестру. Невидљивим нитима умрежила је све процесе рада сестара, досегавши висок ниво квалитета услуга и рада у тој најсавременијој војној здравственој, научној и наставној установи. То је могла успешно да оствари само особа изузетних организационих способности, са високоморалним ставовима и јасно профилисаним професионалним идентитетом.

¹ <http://vma.mod.gov.rs/sr-lat/o-vma/o-zgradi-vma>

★ СА ШЕСТОГ КОНГРЕСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ ★

Послове неге на ВМА обављали су болничари, часне сестре и медицинске сестре, углавном са средњом школом. **Плански је бирала сестре за образовање на вишој школи** стварајући повољну климу, како је говорила, за уметност и науку неговања. **Веричин животни мото** гласио је: *Цео живот је не само велика борба већ и уметност ако га обогатимо снажним емоцијама и успемо да га обојимо бојама сопственог бића.* С друге стране, развијала је холистички приступ човеку, уз оптималне учинке сваког појединца. Главне сестре клиника упућиване су на студијске боравке у еминентне установе у Лондону, Копенхагену, Љубљани и Загребу. Развијала је заједништво и узајамно поштовање међу сестрама, подстицала их похвалама, наградама и признањима. Међутим, није се либила да посегне за санкцијама за неиспуњавање обавеза или пропусте у раду.

Посвећеност нези, књизи, породици...

Процес здравствене неге (ПЗН) постепено се уводи као метод рада, уз континуирану едукацију. Сејала је своје сунцокрете. Дефинисала је **Показницу неге**, листу на којој је праћен ниво неге и покривеност одељења сестринским кадром. На бази доказа који су проистекли осмислила је **Сервис сестара**. Драгоцену новину, револуционарну. Модерна организациона шема ради ефикасног и ефективног коришћења ресурса, квалитета рада и руковођења.

Са експертским тимом у коме су поред ње били информатичари, лекари и клиничке сестре, описивали су запослене у области информатике и дефинисали садржај **модула неге**. То је био јединствен подухват у тадашњој Југославији.

Поред континуиране неформалне едукације сестара ВМА, непрекидно другује с књигом. Године 1984. успешно завршава **Факултет организационих наука** као ванредни студент. Обогаћена новим

Са ћеркама и унуцима на породичном криштењу испред цркве Света Петка (породична слава)

Веричин животни мото: Цео живот је не само велика бирба већ и уметност ако га обогатимо снажним емоцијама и успемо да га обојимо бојама сопственог бића

Верица и Зоран са ћеркама испред базилике Свето срце у Паризу

знањима граби ка новим сунцокретима, уз подршку и **разумевање Зорана**, свог човека, своје љубави, сапутника и пријатеља. Ту су биле и њихове девојчице Александра и Наташа. За њих је мајчица имала све време и сву љубав овог света. **Данас су оне успешне и остварене особе.** Даривале су јој унуке Николу, Милену и Кристину. Радовала се њиховом одрастању, даровитости, подстицала их и бодрила, дружила се с њима и живела за њих.

У тренуцима опуштања предавала се **креативности на другим пољима**. Сликала је плодове природе војвођанске равнице и правила корисне украсне предмете на стаклу, керамици и амбалажи која је од-

У Министарству здравља

служила своје. Рукотворине којима је оплемењивала простор у коме је живела и даривала драгим људима.

Успешно је организовала себе, али и друге. Као да је **време било растегљива**, метафизичка категорија. Имала је времена за посвећеност породици, пријатељима, професији, друштву.

Љубав која помера границе

Зашто се определила за позив сестре? Као да је то био неки унутрашњи зов, прст судбине. Определила се за шапугаве сунцокрете. Жуте. Драгоцене. Богате. Као Сунце! Као Светлост! Као Живот! Као Сестринство! Да је кренула неким другим путем, знам, опет би давала целу себе за добробит људи. И опет би била изврсна. Тако је записано у генима!

Професионална зрелост, интелектуално поштење, истрајност и сврсисходност деловања оно су по чему се препознаје **јединствена, непоновљива** Верица Ђорлука у сестринству Србије. Један од најраскошнијих цветова на пољу сунцокрета сестринства. А поље велико, лагано се лелуја од тежине очекивања, обима активности и снаге сваке стабљике. Поље жељно свежих капи кише. Капи знања и мотивације које долазе од изузетних. Као што је била Верица. Њу је одликовала знатижеља раскошног духа и отвореног ума, спремност на акцију све док се од кише не **закубори поток**. Док се теорија не преточи у праксу

Отмено и достојанствено држање, неупадљива елеганција, уредна фризура густе црне косе, **благе и топле црте лица**, осмех који разоружава и поглед који милује, али и сече ако то тренутак захтева. По-

глед пун љубави за све људе. Бринула се о сваком цвету, о свакој латици, о свакој трунчици праха сунцокрета. Таква љубав давала је **снагу која помера границе**, која инспирише. Верица је имала неку исконску, постојану и непоколебиву потребу да сестринство иде напред.

Била је једна од оних **знаменитих колегиница** и колега који су уткали део свог живота у изградњу наше прве професионалне организације. „Медицински радник“, часопис који је издавао **Савез здравствених радника СР Србије**, уређивала је осамдесетих година прошлог века. Више година била је на водећим функцијама у Савезу, али и у иницијативном одбору приликом формирања самосталног Удружења сестара и бабица Србије, 1994. године, дајући драгоцен допринос квалитету едукативних програма. После 2000. године остварила је плодну сарадњу са УМСТ КЦС „Сестринство“. Од 2002. била је уважени члан прве Радне групе за здравствену негу при Министарству здравља. Њено укључивање у тимове, комисије и друге форме организовања сестара гарантовало је детаљан, систематичан и научни приступ задатку, са уграђеном визијом племените и скромне особе изузетне писмености и елоквенције.

Богата заоставштина која траје

Аутор је неколико **стручних књига, многобројних радова и прилога објављених у часописима** за медицинске сестре – техничаре. Радилa је **рецензију** за капитално дело у области сестринства – Здравствена нега и савремено сестринство; за два **Водича** добре праксе медицинских сестара и **једног Приручника** за квалитетнији живот параплегицара. Оглашавала се више пута у Политици о проблемима струке.

★ СА ШЕСТОГ КОНГРЕСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ ★

На стручним скуповима била је углавном активни учесник, иницијатор и носилац пленарних тематика. У расправама је била јасна и брита. Задивљујућа ерудиција. Паралелно је радила на више колосека. Увек максимално ангажована у матичној кући, али и на друштвеном пољу. Све за добробит пацијената и струке. Добитник је **великог броја награда и признања** за залагање у раду, и одликовања.

Боравила је у **Енглеској и Данској 1973.** године, као члан **Студијске групе** Министарства здравља Србије, која је сачинила целовит Елаборат о организацији сестринске службе. Темелј на коме ће се градити будућност сестринске неге у Србији.

Била је члан **Комисије за сестринска питања Савезног завода за заштиту здравља** и учествовала у изради Упутства за вођење евиденција у области здравствене заштите породице, патронажне заштите и здравствене неге, објављеног у „Службеном листу“ 2000. године. Било је то озаконење методе ПЗН са осмишљеним листама и детаљним упутствима о начину примене. Драгоцени дар сестре Србије нису препознале, нису прихватиле, нису разумеле значај и снагу коју даје документовање рада по јединственој методологији. Данас, после 19 година, и даље немамо јединствену документацију.

Формулисала је поступак **утврђивања броја медицинских сестара –техничара** (математички модел) на пословима здравствене неге. Модел помоћу кога се дефинише неопходан број сестара за рад 24 часа, свих 365 дана, на различитим нивоима неге. Неких деведесетих смо, уз њену помоћ, користећи управо овај модел, успели да на Клиници за неурологију у стални радни однос примимо 10 сестара када се за то није било лако изборити. Оне данас воде „моју“ Клинику. Кључ на дар сестрама Србије.

Прва књига коју су написале сестре из праксе Верица Торлука и Жана Алексић – **Нови квалитет у организацији** и садржају рада медицинских сестара и техничара јединствено је штиво на нашим просторима. У њој су сажети мудрост и велико искуство проистекли из лавиринта свакодневне праксе. Штампана 1996. године, актуелна је и данас. Једна је од светиљки на путу оснаживања сестринства.

Под окриљем Радне групе за здравствену негу Министарства здравља Србије, у сарадњи са М. Ђерић и Ж. Алексић, изнедрила је чувени **ПЛАВИ ВОДИЧ** – Водич за медицинске сестре – техничаре: Стандардизоване активности здравствене неге и збрињавања пацијената. То су били први дефинисани критеријуми, стандарди и нормативи неговања код нас. Године 2007. Водич се обогаћује предложеним обрасцима за документовање здравствене неге хоспитализованих болесника, уз учешће колегица З. Петровић, Д. Пејовић и З. Милошевић.

Грандиозни подухват, једна од идеја из њене непресушне ризнице сунцокрета, била је израда **Националног делокруга рада медицинских сестара –техничара и бабица**. Први пут је у тај подухват кренула касних осамдесетих година прошлог века. Уз подршку и сарадњу Радне групе за здравствену негу и УМСТ КЦС „Сестринство“, сачињен је 2007. и допуњен 2010. године. Методологију и садржај делокруга дефинисала је Верица, а учествовало је више од 20.000 сестара из целе земље. Капитални документ предат је Комори медицинских сестара и здравствених техничара. Још је тамо. Надам се. Тај сунцокрет није угледао светлост сунца.

Од првих корака у изградњи **информационог система на ВМА** маштала је о комплетном модулу за здравствену негу. снови су постали стварност. У сарадњи са колегицама Зором Петровић, Верицом

посвећену искључиво сестринству – медицинским сестрама и здравственој нези. Њене речи и дела остају вечно у виртуелном простору.

На свом сајту је 2011. године подстакла неке колегинице да раде на **Појмовнику**. И сачинила је Терминолошки речник за медицинске сестре. Као и све остало што је радила: понуђена грађа је темељ који се може дограђивати.

Њени **узори** су Олга Рапајић, Деса Ђурановић, Милена Тијанић и Жана Алексић. Оне су подстицале њену енергију и креативност. Велики број сестара сматрала је за **своје узданице**. Сарадњом, разумевањем, разменом мишљења, понекад и јасно исказаним неслагањем, задојила их је својим ентузијазмом и жељом за прогресом на свим пољима сестринства.

Верица је била даровита и талентована на многим пољима живота. **Снажни интелектуалац и креативни стваралац** који тежи савршенству. Неуморно је радила на остваривању перспективног сестринства и достигла изузетност. Строга према себи и другима, уз љубав је за све око себе непристрасно, а обазриво износила ставове и с пажњом слушала другачија мишљења. Увек је ишла испред времена и окружења. Осветљавала је пут. Оно што је мудро и визионарско често буде несхваћено. Многи је нису разумели.

Њен живот је раскошни цвет сунцокрета са средишним местом за породицу и блиске људе, али и са непроцењивим даровима за сестре и здравље људи. Набој интелектуалне честитости, марљивости, језгровите а разигране духовне снаге, спремности несребичног даривања, достојанствене учености, стециште моралних врлина и непристајања на компромисе оно је чиме је подстицала друге. Остајала је при својим начелима и благо, а стамено, уз урођени смисао мајстора, пратила је сунце. Као раскошни сунцокрети, које је волела искреном дечјом љубављу, све док сунце не зађе, када се цвет јаркожутих латица окреће истоку и чека јутро...

Природа је нашој Верици дала други облик живота, у неком другом простору. Прерано за њену породицу и сестре Србије. Њен дух бди над нама. Вечно.

Неиспричана прича

И нешто сасвим лично.

У октобру 2018. провела сам диван дан с њом. Знам за Верицу са ВМА од својих почетака у професији. Лик отмене, културне и лепе главне сестре у те-

М. Матијевић и В. Ђорлука

гет униформи, чији је корак хитар и сигуран, дотакао ме дубоко. Импоновала је својим држањем. Пратила сам њен рад. Била сам привилегована да блиско сарађујемо у Радној групи при Министарству здравља. Мислила сам да је добро познајем. Упорно сам је молила да заједнички сачинимо причу о њој. Одбијала је. „Ускоро ћеш писати“ – говорила је. А ја сам истраживала, не слутећи блиски одлазак. Случајно сам сазнала да Верица слика. Хтела сам да се видимо и да је обрадујем. Наравно и да је убеђујем, опет. Рекла је: „Важи. И ја ћу тебе да обрадујем.“ Моје изненађење била је изложба „Муни – Уметничка инспирација Паје Јовановића.“ Потом смо се прошетале до хотела Москва и уживале у москва-шниту. Њен дар била је лаванда у кутијици од киндер јајета – украшена трачицама, чипком и сличицом – дивна рукотворина. А онда је извадила једну фасциклу. „Желим да погледаш ово“ – рекла је. Био је то РОДОСЛОВ њене породице. Каква узвишеност! Блискост овог сусрета, потреба да са мном подели своје задовољство и понос учинили су да се и сама осећам посебно. То је она сестра са ВМА којој сам се дивила. Ја сам ту с њом и делим овај тренутак суштинске среће.

Стално учење, професионално сазревање, напредовање и даривање знања и љубави представљају оно што даје смисао животу“ – говорила је наша Верица са ВМА.

Велико поштовање и хвала за твој допринос науци и уметности неговања!

Предлажем да сестре ВМА у њену част установе награду за изузетну сестру са њеним именом.

Миљана Матијевић

ПРВА СРПСКА ДОБРОВОЉНА БОЛНИЧАРКА ЈЕ АНКА ЂУРОВИЋ

Поводом прилога „Прва српска добровољна болничарка“ објављеног у часопису
Сестринство бр. 60, јул–септембар 2019. године

Аутор Бошко Антић је у часопису *Сестринство*, бр. 60, јул–септембар 2019. године, објавио чланак о првој српској добровољној болничарки Наталији Нети Мунк Тајтачак. Он наводи да је Наталија рођена 1864. године и да се као „двадесетогодишња девојка јавила за добровољну болничарку у Београду током Српско-бугарског рата, 1885. године и тако постала прва српска добровољна болничарка...“

Ја се, управо, јављам због оног *прва*, да не остану неке историјске недоумице.

О чему је реч?

Ако је Наталија први пут (са 20 година), отишла у Српско-бугарски рат 1885. године, онда она никако не може бити *прва* српска добровољна болничарка, јер то зато што је пре тог рата било српско-турских ратова, почевши од 1876, 1877–1878. године, у којима је већ било удела српских добровољних болничарки. (Обратити пажњу на стр. 89 моје *Историје сестринства у Србији: Од манастирских болница до краја Другог светског рата*, где стоји: „У Првом српско-турском рату, 1876, Српско друштво Црвеног крста обезбедило је двеста **добровољних** болничара и нудиља, док је у другом рату 1877/78, у резервним болницама Црвени крст имао 150 друштвених болничара.“

У прилог овој тврдњи је и *медаља* (орден) кнегиње Наталије, коју је установио краљ Милан, а била је искључиво намењена добровољним болничаркама за њихов самопрегоран рад. Медаља кнегиње Наталије из 1878. године била је прво одликовање које су добиле наши кадрови за свој рад које им је признала круна.

У том контексту скрећем пажњу и на фотографију на насловној страни *Историје сестринства*, и на страну 87, где се види рад добровољних болничарки испред Вазнесењске цркве у Београду из 1877. године, дакле у време када је Наталија Нети Мунк имала око 13 година. Једино име добровољне болничарке из тог периода на које сам наишла у архивској грађи јесте име Анке Ђуровић. Она је већ 1876. године била добровољна болничарка у Војној болници у Крушевцу. (Види стр. 84, моје *Историје...*).

Према томе, Анка Ђуровић би могла да буде *прва* српска добровољна болничарка за коју знамо, и то не само у том првом српско-турском рату из 1876. године, већ је Анка остала *активна* и у свим потоњим ратовима Србије за ослобођење и независност: у балканским ратовима, а потом и у Првом светском рату. Добитница је и Медаље Флоренс Најтингел из 1924. године.

А што се тиче потресне фотографије Наталије Мунк на насловној страни часописа *Сестринство*, ја се раније нисам срела с њом, јер бих је иначе сигурно

Фотографија са насловне стране у прошлом броју „Сестринства“

уврстила у моју књигу. И одмах да кажем, била би то изванредна илустрација за део у ком управо говорим о пожртвовању наших болничара и болничарки, који су буквално на својим плећима носили несрећнике оболеле од тифуса и других болести, где, између осталог, стоји:

„Ко их је преносио до предње просторије импровизованих купатила и помагао им да скину одећу пуну вашију, а те инфициране ствари паковао у одговарајуће вреће и слао их на дезинфекцију...“

Ко је та окупана тела и главе болесника премазивао петролеумом (или нафталином раствореним у бензину) против гамеди?

Ко је те окупане болеснике и рањенике облачио у чисту преобуку и односио у чисту болесничку постелу. Ко је све то радио?

Ко би други до наши болничари...“

И ко би боље илустровао овај текст из *Историје сестринства* до ова *потресна* и *снажна* фотографија Наталије Нети Мунк Тајтачак, за коју молим аутора адмирала Бошка Антића да ми је уступи за *друго* издање *Историје...* У књизи би остала као трајно сведочанство и најбоља илустрација пожртвовања нашег кадра који је делио *трагичну судбину народа и његове војске* (С. Ј.) у свим временима, а посебно у ратним, током историје.

С поштовањем,
Станојка Копривица Ковачевић

НОВОСТИ ИЗ НЕФРОЛОШКОГ СВЕТА

ЕДТНА/ЕРЦА бренд амбасадор Србије за вас

Драге колеге и пријатељи,
Задовољство ми је да Вас поздравим у име Европског удружења нефролошких сестара (ЕДТНА/ЕРЦА).

Поред веб-странице, директне информације од ЕДТНА/ЕРЦА можете да добијате преко часописа News, који излази квартално, три пута годишње. Најбогатији је извор информација из области рада нефролошких сестара и преводи се на 18 језика. Доступан је и на српском језику.

Једна од нефролошких активности у Србији била је секција Удружења нефролошких сестара Србије, одржана 17. маја у Новом Саду. У међувремену одржана су два конгреса: домаћи – 28. конгрес УНСС, у Кладову, од 10. до 13. октобра и интернационални – 48. конгрес ЕДТНА/ЕРЦА у Прагу, од 14. до 17. септембра.

После летњих годишњих одмора, посредством едукације размењена су искуства о овим догађајима.

Тема 48. међународне конференције ЕДТНА/ЕРЦА у Прагу била је „Нови путеви у нефролошком окружењу – Заједничка брига уз интегрисање модерне технологије на основу знања и образовања“.

Задовољство ми је да вас обавестим како је за конференцију у Прагу било пријављено 212 сажетака. Топ пет држава су: Португал, Израел, Уједињено Краљевство, Турска и Шпанија. На конференцији су приказани постери и апстракти, говорили су најпознатији стручњаци из ове области, организоване радионице и предста-

вљени нови пројекти, те три курса који су употпунили научни програм: „Хигијена, контрола инфекције и превентива у нефролошкој нези“; „Критична стања за време дијализног лечења“; „Насиље и агресивност у нефролошкој нези“. Професор Raymond Vanholder из Европског удружења нефролога (ЕКХА), представио је „Европску перспективу у превенцији болести бубрега“.

Alice Hellebrand, из Америчког удружења нефролошких сестара (АННА), одржала је презентацију „Отказивање рада бубрега код старијих особа“. Neerĝa Jain говорила је о „О укључености пацијената у истраживањима о болестима бубрега“

Нефролошке колегинице из Србије такође су презентовале своје радове на конгресу:

1. Hemo Control resolving intra dialysis hypotension, Маја Дражета
2. Plastic versus metal cannulae in hemodialysis, Зорица Обрић

Удружење ЕДТНА/ЕРЦА постаје „зеленије“ – „Зелени програм“ још 2010. године покренуо је Центар за одрживу здравствену негу. ЕДТНА/ЕРЦА је прво нефролошко удружење које се укључило у ову акцију. Инсистираће се на коришћењу флаша које ће се пуни-ти водом из апарата за воду, без употребе пластичних чаша и флаша.

Сарадња са европским удружењима

Циљ конгреса Европске организације специјалиста струковних медицинских сестара (ЕСНО) 2019. године био је разјашњење улоге специјалиста струковних сестара и разговор о њиховом доприносу и положају у европском здравственом окружењу, које се брзо мења.

Конгрес је одржан у Бриселу у Белгији, 21. фебруара 2019. године, са централном темом „Специјалиста струковна медицинска сестра у европској здравственој нези до 2030. године“. Окупио је здравствене раднике, креаторе здравствене политике и менаџере из свих делова света који се баве обликовањем и пружањем здравствене неге. Расправљано је о темама као што су улога и компетенције специјалиста струковних медицинских сестара, едукација и лидерство и међудисциплинарни тимски рад. Учешће на конгресу допринело је бољем будућем месту и улози професије специјалисте струковне медицинске сестре у здравственом окружењу на регионалном, националном и европском нивоу.

Ако вас свет нефрологије занима и имате додатних питања, слободно ме контактирајте.

Радујем се заједничком сусрету и срдечно вас поздрављам у име ЕДТНА/ЕРЦА

Божица Ступар
EDTNA/ERCA Brand Ambassador Srbija

Вечита младост „златног града“

Главни град Чешке права је „туристичка Мека“, коју годишње посети више од пет милиона људи.

Због туриста и све већег броја досељеника, посетиоцу се понекад намеће утисак да су Чеси поставили „национална мањина“ у свом главном граду.

Велики централни историјски део града, са предивном и разноврсном архитектуром, занимљивим и бројним скулптурама, с

разлогом је туристичка атракција. Препун је предивних зграда, из различитих периода, од ренесанских, барокних, рококо, па све до градитељских праваца 20. века, перфектно рестаурираних и одржаваних. Калдрисане улице делују романтично, а чињеница да су тако очуване поред милиона туриста који свакодневно њима пролазе задивљује. Посебно одушевљавају такси олдтајмери и кочије којима се може провозати градом. Када колима или кочијама крочите у центар града са свим тим зградама из прошлих времена, као да сте се вратили у ренесансно доба или ускочили у неки филм.

Праг је остао симбол чешке и средњоевропске културе (са 1,3 милиона становника). Из свих делова Прага, без обзира на велики број возила, брзо се стиже до центра. Оно што одмах приметите јесте да гужве налик београдској – нема. Захваљујући метроу изграђеном још 1979. и чињеници да је на Влтави подигнуто чак 18 мостова. Најлепши од њих свакако је Карлов мост, назван по Карлу IV, чешком краљу и цару Светог римског царства, који је 1357. ударио камен темељац за његову изградњу, а није дочекао да га види. Тај мост, и сви остали, најбоље се виде са Храдчана, горњег града, чије је „срце“ Прашки дворца. Њега чини комплекс катедрале Светог Вита, базилика Светог Ђорђа, стара краљевска палата и остала здања. У саставу Прашког дворца налази се и „радни простор“ чешког председника, испред којег је стража која се свечано мења у 12 часова, а на основу заставе истакнуте испред њега, Чеси увек знају да ли им је председник у земљи или ван ње. Ништа мање нису занимљиви ни Златна улица, ни Јеврејска четврт, Староварошки трг са Црквом Свете Марије и астрономским сатом Орлој (из 15 века), Народни музеј, статуе Карла IV, Беджиха Сметане, „Уклетог витеза“... Град са 476 звоника.

Једина мана је што ни недељу дана није довољно да се сва та места обиђу. Стога му се треба поново вратити када год се укаже прилика.

Слађана Ђана Станковић

КОСОВКА ДЕВОЈКА СА ПАШТРИКА

У нашој бурној прошлости, у борбама за слободу много је болничарки које су попут Косовке Девојке, симбола раног сестринства, видале ране српским јунацима. Тај симбол следиле су многе жене из народа током ратова: спасавале рањенике чинећи натчовечанске напоре. Многе су биле рањене или су положили животе на олтар отаџбине.

Неке од њих су ушле у историју, неким су подигнути споменици и дата имена улицама, али су неке и заборављене. Највећи број њих биле су добровољке.

Слађана Ђана Станковић: попут Косовке Девојке из наше епске песме спасавала је рањенике у Другом косовском боју, како су одбрану Косова и Метохије 1999. године назвали борци Приштинског корпуса.

Плејади најистакнутијих болничарки у борбама за слободу српског народа прикључила се у одбрамбеном рату 1999. године Нишлијка Слађана Ђана Станковић, прва жена добровољац у Војсци Југославије. Погинула је у легендарном боју 5. јуна 1999. на Паштрику, помажући своје рањене саборце, који су јуришајући грудима на бајонет спречавали да хорде албанских терориста, страних плаћеника и Атлантске бригаде из САД, састављене од Американаца шиптарског порекла, заузму и педаљ наше земље.

Њена сестра Весна, како пише „Телеграф“ од 26. марта 2013. године, рекла је да је „Слађанина живота прича сведочанство о љубави, храбрости и хуманости какве умеју да покажу само ретки људи“. По њеним речима, Слађана „се латила пушке првог дана рата“. Породици се јавила тек након месец дана, са-

општивши да се удала за руског добровољца Јурија Осиповског, и то у манастиру Светих архангела у царском граду Призрену. Кум на венчању био јој је пуковник Божидар Делић, командант 549. моторизоване бригаде овенчане Орденом народног хероја.

Према речима њених сабораца. Слађана је била неустрашива у време највећих борби. Када је злочиначка стратегијска авијација НАТО претварала Паштрик у прах и пепео, пробијала се кроз пакао да борцима донесе храну и лекове.

Симбол припадности професији

Медицинске сестре – нудиље, како су се тада звале, које су завршиле четворгодишње школовање, од 1925. године добијале су беџ са сликом „Косовка девојка“ (беџ има колекционар Јован Мара).

Школа је трајала четири године, организована на интернатском принципу, у коју се уписивало након завршених осам разреда гимназије, а свршеним ученицама је, уз диплому, додељиван и овај брош изузетне израде са ликом Косовке Девојке, као знаком припадности професији.

Требало би размислити да се поново уведе овакав беџ за медицинске сестре и болничарке.

* * *

Идеја да се медицинским сестрама – техничарима после завршетка школовања додели значка (беџ) са ликом Косовке Девојке – симбол припадности професији и хуманости, потекла је од Станке Копривице Ковачевић, ауторке књиге „Историја сестринства у Србији“. Идеја је прихваћена и један је од закључака усвојених на Шестом конгресу медицинских сестара Србије.

Слађана је била болничарка у Призренској бригади. Пре него што је положила живот, спасла је на десетине рањеника. Тог 5. јуна, усред бомбардовања Паштрика, у санитарском „пинцу“ возила је двоје тешко рањених. На путу ка болници упали су

у баражну минобацачку ватру из Албаније. Возило је погођено код села Планаје и на месту су погинули рањеници и возач. Слађану су руски добровољци који су са висова гледали трагедију, на рукама носили десетак километара низ планину. У призренској болници доктор Албанац није хтео да јој пружи помоћ. Умрла је на рукама капетана Јурија Осиповског, с којим је ступила у брак десет дана раније.

- Руски добровољачки одред, њих око 30, био је на сахрани – сећа се Весна у изјави за „Телеграф“. – Зета смо тада видели први пут. Офицер није много причао. Отишао је сам у тржни центар у Калчу и купио јој венчаницу розе боје, у коју смо обукли Слађу. Пред нама Јуриј није плакао. Остао је у Нишу шест месеци после рата, свакодневно обилазећи гроб. Јавља се сада из Минска, пита да ли нам нешто треба.

Слађана и Јуриј: ратна прича са Паштрика

Слађанину смрт забележио је и командат Треће армије генерал Небојша Павковић у свом Ратном дневнику „Трећа армија седамдесет осам дана у загрљају ‘Милосрдног анђела.’“:

После десетак минута јавља се Делић. Смирен је, али нерасположен. Потврђује информацију о губицима у јединицама Првог моторизованог батаљона. Каже да је потврђена информација о погибији пет и рањавању 23 припадника. „Највише их је настрадао од артиљеријске и минобацачке ватре терориста. Погинуо је старији водник Ердељан Саво и четири војника, а рањена су 22 војника и један официр. Санитетске екипе су одмах стигле у рејон Планаје и ангажоване су на пружању помоћи и евакуацији

рањених“, известио је Делић.

Не знам шта да кажем команданту који је пред „крај рата“, док трају разговори о миру, изгубио борце. Неочекивано, наставља да говори: „Међу погинулима је и моја кума, добровољац, Слађана Станковић, болничарка, која је међу првима пожурила да помогне рањенима.“ Питам га: „Како кума?“ Одговара: „Слађана је још од марта у Бригади. Била је невероватно храбра. Почетком маја венчала се са руским добровољцем, официром Јуријем Осиповским, у манастиру Светих архангела. Ја сам кумовао. Тешко ми је пао губитак ове храбре жене борца. Другог јуна је требало да са мужем иде кући у Брзи Брод код Ниша, на заслужени одмор. Остала је да замени друга и погинула. Сада, на крају рата.“

Питам га како се десио трагични случај. „Пожурила је међу првима да пружи помоћ рањенима. У току извлачења рањеника, негде на путу у рејону Планаје, минобацачка мина је погодила возило и она је тешко рањена. Према изјавама очевидаца, руски добровољци су је тешко рањену, довели до болнице у Призрену“, објаснио је Делић. Наредујем да предузме све да се јединица на достојанствен начин опрости од те храбре жене, да посмртне остатке до родног места испрати делегација сабораца и да присуствује сахрани.

После разговора са Делићем, нерасположен и под утиском трагичних догађаја у овој јединици, размишљам како се овај дан претворио у један од најтрагичнијих, а требало је да буде дан наде, дан када ће се зауставити убијање.

Јунакињи са Паштрика, савременој Косовки девојци, родни Ниш се одужио дајући њено име једној улици, а свако место у Србији требало би да има улицу са именима јунака одбране од агресије 1999. године.

Бошко Антић

У БЕСКРАЈУ ПЛАВОМ

Изашла је збирка љубавне поезије „У бескрају плавом” аутора др Меланије Илић. Честитке нашој другарици и пријатељу са жељом да у наредним годинама подари нову збирку песама, која ће оплеменили душу.

БИСЕР У ЧАШИ ВОДЕ

Шта сам то нашла у оку твоме?
Питам се узалуд, по ко зна који пут,
Док ноћима будна чекам јутра,
Волела сам те, не само јуче,
Волим те данас, волећу сутра.

Понекад мислим, да сваким даном,
Волим те душо све више.
Даха немам, тешко без тебе,
Јутром лагано, сунце се диже.
Тражим те, желим, стихове пишем.

Да ли ме чекаш, или ме зовеш,
Има ли пута у твоје крају,
Да ли ме сањаш, помислиш некад,
Хоћеш ли мене, у нашем рају?
Пошла бих одмах, зови ме душо.

Још увек желим све наше дане.
Када сам била са тобом срећна.
Чекала јутра, будила зоре ране,
Све мисли моје ка теби холе,
Желим те, тражим, чекам и зовем.

Хоћу да будем, ко' некада давно,
Малени бисер, у чаши воде.

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

ДРАГИЦА ПОПОВИЋ (1936-2019)

Главна медицинска сестра Клинике за нефрологију у саставу Института за урологију и нефрологију Клиничког центра Србије у Београду од њеног оснивања 1984. до одласка у пензију 29. 2. 1996. била је Драгица Поповић, виша медицинска сестра. Рођена је 12. априла 1936. године у Галичнику, Тетовска, Северна Македонија.

Оснивач је и први председник Југословенског удружење медицинских сестара и техничара нефрологије, дијализе и трансплантације (ЈУМСТНДТ) 29. 9. 1989. у Скопљу, у оквиру Савеза здравствених радника Југославије. Тада је формиран и Координациони одбор Удружења у чијем саставу су били представници свих република тадашње Југославије.

Драгица Поповић је организовала стручне скупове: конгресе, секције, семинаре, школе... Први конгрес одржан је 1990. године у Београду и имао је 120 учесника из тадашње Југославије, а потом су се годишње

низали конгреси у Новом Саду, на Цетињу, у Приштини, Нишу, Аранђеловцу, Врању, Покајници, на Палићком језеру, у Врњачкој Бањи, Лепенском Виру, Сокобањи, на Златибору, Копаонику...и до последњег 28. конгреса, који је одржан у Кладову, од 10. до 13. 10. 2019, са око 500 учесника.

Била је главна сестра Клинике за нефрологију КЦС од 1984. године, која је формирана обједињавањем Интерне клинике А и Уролошке клинике, све до пензионисања 1996. године. Сви је добро памтимо и по: „Ради си и ћути си, и гледај си своја посла!!!” Дobar мото, који свакако поштујемо и трудимо се да наставимо њен 37. годишњи сестрински пут кроз нефрологију и наше Удружење.

СЕСТРИНСКА УНИФОРМА КРОЗ ВРЕМЕ

Учесницама највећег овогодишњег скупа сестара у нашој земљи са међународним учешћем посвећеном историјату сестринства током конгреса приређена је необична модна ревија о униформама кроз време. Реализовао је Томислав Ковачевић, обрађујући тему: „Кроз повијест сестринства -

повијест, одјевање и обичаји“. Занимљива представа и истински изазов за даље стваралачко истраживање, не само изгледа сестринске униформе на овим просторима у ближој и даљој прошлости, већ и за савремено креирање сестринске радне одеће и њихових обележја у будућности.

